

CHARACTERISTICS OF NATIONAL-CULTURAL SIGNS IN WORD COMPOUNDS

Mahmudova Dilnoza Akhmedovna

Student of Bukhara State University

mahmudova0427@gmail.com

Abstract: This article examines the representation of national and cultural features in Uzbek collocations. It analyzes the pragmatic dimensions of specific word combinations by drawing on illustrative examples. Furthermore, the study explores how culturally significant concepts and symbols unique to the Uzbek people are embedded in collocations, using texts written in an artistic literary style as its foundation.

Keywords: collocation, linguistic-syntactic patterns, national-cultural expressions, religious markers, folklore

Аннотация: В данной статье рассматривается выражение национально-культурных признаков в словосочетаниях. На основе примеров разъясняются некоторые прагматические особенности словосочетаний. Исследование опирается на тексты, характерные для художественного стиля, с целью выявления понятий и символов, присущих узбекскому народу, отражённых в словосочетаниях.

Ключевые слова: словосочетание, лингвистические синтаксические модели, национально-культурные выражения, религиозные признаки, фольклор

SO‘Z BIRIKMALARIDAGI MILLIY-MADANIY BELGILARNING O‘ZIGA XOSLIGI

Mahmudova Dilnoza Axmedovna

Buxoro davlat universiteti talabasi

makhmudova0427@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada so‘z birikmalarida milliy-madaniy belgilarning ifodalanishi yoritilgan, so‘z birikmalarining ba‘zi pragmatik xususiyatlari misollar yordamida oydinlashtirilgan. Badiiy uslubga xos matnlar asosida so‘z birikmalaridagi o‘zbek xalqiga xos tushuncha va belgilar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: so‘z birikmasi, lisoniy sintaktik qoliplar, milliy-madaniy ifodalar, diniy belgilar, folklor

So‘z birikmalari nominativ tabiatga ega bo‘lgani bois muayyan tushunchani nutqda aniqroq ifodalash uchun xizmat qiladi. So‘z birikma(SB)si kabi so‘zlar ham tushunchani bildiradi, ammo farqi shundaki, SBsida birdan ortiq tushuncha munosabatga kirishuvi orqali ifodalangan ma’no yuzaga chiqadi. Shu o‘rinda shakl kengayishi ma’no torayishini yuzaga keltiradi. Soddaroq qilsak, so‘z SBga nisbatan hajman kichik, masalan *yuz* so‘zi orqali bitta umumiy tushuncha ifodalanmoqda, *qoraygan yuz* SBsi esa yuqoridagi so‘zga qaraganda shaklan kattaroq, mana shu shakl kengayishi *yuz* so‘zidagi ma’noning torayishiga, ya’ni umumiy yuz emas, aynan rangi qoraga o‘zgargan tana a’zosi bo‘lgan yuz tushunchasi ifodalanishiga sabab bo‘lmoqda.

Qolaversa, yana bir muhim jihati shundaki, hokim so‘z birdan ortiq tobe so‘zni o‘ziga biriktira oladi, ammo bir tobe so‘z hamisha bitta hokim so‘zga tobelana oladi, ya’ni bir tobe so‘zning birdan ortiq hokim so‘zga tobelanishi kuzatilmaydi.

So‘z birikmalari ifodalovchi tushunchalar xilma-xil va cheksizdir. SBlarida aks etuvchi *milliy-madaniy ifodalar* ham shunday tushunchalardan biri hisoblanadi. Milliy-madaniy belgilar haqida to‘xtalsak, madaniy so‘zi arabcha “madina” (مدینا) so‘zidan olingan bo‘lib, shahar, shaharga oid ma’nolarini ifodalaydi. Ya’ni milliy-madaniy belgilar xalqning turmushiga oid, uning o‘zligini, madaniy hayot tarzini aks ettiruvchi belgilar hisoblanadi. Xalq hayotiga oid milliy-madaniy tushunchalarda diniy belgilar ham salmoqli o‘rin egallaydi. Chunki xalqning

shakllanishida islom dini ahamiyatli hisoblanadi.

Tolga xurjun iladi. Tahorat oladi. Qiblalatib belbog‘ yoyadi.

Cho ‘lpon yulduz poyida quloq qoqadi. Cho ‘lpon yulduz poyida sajda etadi.

(Tog‘ay Murod. “Otamdan qolgan dalalar”)

Yuqoridagi matn tarkibida *qiblalatib belbog‘ yoymoq* SBsi [Frd~F]=SB LSQ hosilasi sanaladi. Bunda ravishdosh ko‘rsatkichi bilan shakllangan fe‘l boshqa fe‘lga tobelangan, natijada harakatning holati, tarzi ifodalangan so‘z birikmasi hosil bo‘lgan. Ya‘ni ushbu so‘z birikmasi qahramonning chin musulmon ekanligiga, uning diniy amallarni ado etayotganiga ishora qilmoqda. *Belbog‘* so‘zi o‘zbek yigitlariga xos or-nomus ifodasi bo‘lib, xalqda azaldan shakllangan qarashga ko‘ra, belida *belbog‘i* bor inson haqiqiy mard va g‘ururi baland deb hisoblangan. “Ikki eshik orasi” romanida ham Orif oqsoqol nutqida uchrovchi “...*belida belbog‘i bor mard hasharga kelaversin*” gapida ham *belbog‘* tushunchasining er-yigit uchun nechog‘li qiymatga egaligi namoyon bo‘lgan. Demak, *qiblalatib belbog‘ yoymoq* so‘z birikmasida or-nomusli qahramon – Jamoliddinning musulmonlik farzini ado etayotgani ifodalanmoqda.

Yulduz poyida sajda etmoq SBsi [I^{k.k}~F]=SB LSQ hosilasi bo‘lib, u orqali diniy-islomiy tushuncha ma‘nosi muayyanlashtirilmoqda. Bu so‘z birikmasida ko‘makchi (kelishiklar bilan ma‘nodosh) yordamida shakllangan ismning fe‘lga tobelanishi kuzatiladi. Sintaktik sathda bu qolip [obyekt-harakat] ma‘noli SBlarini hosil qiluvchi lisoniy birlik maqomida o‘rin tutadi. Yuqoridagi so‘z birikmasining tobe komponenti (*yulduz poyida*) sahar pallasi ekanligini, hali quyosh chiqmaganligini ifodalaydi. Ya‘ni bir tomondan, qahramon ibodat qilayotgan mahal ruhiy yuksalishda yulduzga qadar yetishi, yuksakda bo‘lishi nazarda tutilgan bo‘lsa, boshqa jihatdan, hali osmonda yulduz bo‘lgan sahar qorong‘isida ibodat qilayotgan inson holati aks etgan.

Unsin Nodirmohbeginning og‘ir eshigini zo‘rg‘a ochdi, ostonadan o‘tib, bir necha qadam bosganidan keyin holdan toyib cho‘kkaladi va ne mashaqqat bilan

intilib, jo'mragidan choy oqib bug'lanayotgan choynakni sandalning bir chekkasiga qo'ydi, umrlik orzusi ushalganday, hordig'i chiqib, o'zini yerga tashladi.

(Abdulla Qahhor. "Dahshat")

Sandalning bir chekkasi so'z birikmasi $[I^{k.k} \sim I^{e.k}] = SB \text{ LSQ}$ hosilasidir, bunda qaratqich kelishigidagi ismning egalik shaklidagi ism bilan tobelanishi vujudga kelgan. Ushbu so'z birikmasidagi milliy-madaniy belgining o'ziga xosligi shundaki, unda xalqning kundalik turmush tarzi bilan bog'liq jihat aks etgan. Ya'ni o'zbek xonadonlarida qish kunlarida issiqlik manbasi bo'lib xizmat qiluvchi sandal borasida so'z ketmoqda. Ushbu so'z birikmasi orqali predmet-qism munosabati yuzaga chiqqan va qahramon holatini ochishda bu SBning ahamiyati bor: qahramon tanlagan joy *sandalning bir chekkasi* bo'lib, u sandalning to'riga yoki markaziga e'tibor qaratmaydi, shu o'rinda Unsinning holdan toygani, tezroq dam olishni xohlayotgani SBsining mazmunidan oydinlashadi.

- *Yo'q, bu samovar emas, bu kubok, Bo'ri polvon, kubok! – dedi.*
- *Ebo-ey, ebo-ey! – dedi Bo'ri polvon. – Unda, buni nima qilaman-ay?*
- *Sandiqqa solib qo'ying.*
- *Sandiqqa sig'maydi-da.*
- *Unda shkaf ustiga qo'ying.*

(Tog'ay Murod. "Yulduzlar mangu yonadi")

Sandiqqa solib qo'ymoq SBsi $[I^{k.k} \sim F] = SB \text{ LSQ}$ dan hosil bo'lgan. Bunda *sandiq* tushunchasi ham xalqning kundalik hayoti bilan bog'liq bo'lib, kiyim-kechak va ba'zi zarur buyumlarni yaxshi holatda saqlash uchun maxsus ishlangan katta qutini bildiradi. *Solib qo'ymoq* harakat tarzi shakli ijobiy bo'yoqqa ega bo'lib, avaylab joylashtirishni ifodalamoqda. Xullas, yuqoridagi so'z birikmasida Avaylab-asrash uchun ishonchli joyga qo'yish harakatining ma'nosi muayyanlashtirilgan.

Yo'g'-e, u ko'pkarida otdan yiqilib, bir ko'zi ojiz bo'p qolgan, deb eshitib

edim. Buning ikki ko‘ziyam... Tag‘in bir qarayin-chi...

(Tog‘ay Murod. “Yulduzlar mangu yonadi”)

Ko‘pkarida yiqilmoq so‘z birikmasi [I^{k.k}~F]=SB LSQning hosilasidir. Bunda kelishik yordamida shakllangan ismning fe’lga tobelanishi kuzatiladi. Ushbu SBning o‘ziga xosligi shundaki, unda xalqning milliy o‘yinlari, folkoriga oid qarashlar aks etgan. Ko‘pkari o‘yini ham zavqli, ham xavfli o‘yin turlaridan hisoblanadi, chunki unda ishtirokchilar ot ustida turib uloqni qo‘lga kiritishga harakat qilishadi, shu jarayonda otdan yiqilgan inson boshqa ot tuyoqlari ostida qolishi turgan gap, natijada og‘ir jarohat olishi, hatto vafot etishi ham mumkin (A.Qodiriy. “Uloqda”). Demak, *ko‘pkarida yiqilmoq* o‘yinda otdan yiqilish natijasida qattiq jismoniy jarohat olishga ishora qilmoqda.

Xulosa qilsak, so‘z birikmalaridagi milliy-madaniy belgilarning uch o‘ziga xosligi aniqlandi, birinchidan, ushbu belgilarda diniy-islomiy qarashlar ham aks etadi, ikkinchidan, ular xalqning kundalik hayoti bilan aloqador bo‘ladi, uchinchidan, bunday SBlarida xalq folklori, milliy marosim va o‘yinlariga daxldor mazmun oydinlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Nazarova S. Hozirgi o‘zbek tili (Sintaksis). – Buxoro, 2022. – 216 b.
2. Назарова С.А. Сўз бирикмаси синтаксиси субстанциал талқинда. – Т.: Фан, 2015. – 112 б.
3. Sayfullayeva R.R. va boshq. Hozirgi o‘zbek tili. – Buxoro, 2021. – 456 b.
4. Кахҳор Абдулла. Асарлар: 5 жилдлик. 1-жилд. Сароб. Роман. Ҳикоялар. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – 336 б.
5. Tog‘ay Murod. Yulduzlar mangu yonadi. – Т.: Ziyoyi, 2020. – 110 b.
6. Тоғай Мурод. Танланган асарлар: романлар, қиссалар. – Т.: Шарқ, 2019. – 704 б.
7. Усмон Азим. Сайланма: шеърлар. – Т.: Шарқ, 1995. – 282 б.